

Gennadii Dzhegur,

PhD (Economics), associate professor of the Department of Public Management, Administration and International Economics, Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva, Ukraine

Valeriia Bondar,

Assistant Department of Management of Enterprises, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

УДК: 330.3:658/005.93

ПЛАХОТНИКОВА Л.О.

Ефективність інвестування логістичних систем підприємства

Актуальність теми дослідження. Функціонування економіки держави в умовах ринкових перетворень обумовили необхідність інтенсивного розвитку та досліджень науково–практичної діяльності системи логістики. В сучасних умовах спектр діяльності логістики постійно розширюється, включаючи як внутрішню логістику підприємства, так і логістику між підприємствами, міжгалузеву, регіональну, міжнародну та інші види логістичної координації та інтеграції. Логістичний підхід вимагає нової методології, методів та моделей опису об'єктів та синтезу прийняття управлінських рішень. Водночас одним із пріоритетів забезпечення сталого розвитку та поліпшення конкурентних позицій підприємства є його інвестиційна привабливість, з огляду на це, набуває актуальності проблема дослідження інвестиційної привабливості підприємства з точки зору ефективності інвестицій у розвиток логістичних систем підприємства.

Мета дослідження. Аналіз та оцінки ефективності інвестицій у розвиток логістичних систем підприємств, як основи оптимізації їх інвестиційної діяльності.

Методи дослідження. В статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняння, метод узагальнення даних, дослідження базується на системному підході до розглянутих проблем, вивченні їх взаємозв'язку та розвитку.

Результатами дослідження є розробка методичних положень та відповідних практичних рекомендацій щодо оцінки економічної ефективності інвестицій у діяльність підприємства на базі розвитку логістичних систем.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані у виробничо–комерційній діяльності підприємства, що входить до функціонування логістичної макросистеми, як суб'єкт господарювання.

Висновки. Пропозиції, що сформульовані є методологічною основою для формування єдиної інвестиційної політики підприємства на базі проектного підходу до інвестиційної діяльності та запропонованої моделі оцінки економічної ефективності інвестицій.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний проект, інвестиційні операції, інвестиційний процес, інвестиційний портфель, інвестиційна діяльність, логістична система, мікрологістична система, логістичний процес, логістичні потоки.

ПЛАХОТНИКОВА Л.О.

Эффективность инвестирования логистических систем предприятия

Актуальность темы исследования. Функционирование экономики государства в условиях рыночных преобразований обусловило необходимость интенсивного развития и исследований научно–практической деятельности системы логистики. В современных условиях спектр деятельности логистики постоянно расширяется, включая как внутреннюю логистику предприятия, так и логистику между предприятиями, межотраслевую, региональную, международную и другие виды логистической координации и интеграции. Логистический подход требует новой методологии, методов и моделей описания объектов и синтеза принятия управленческих решений. В то же время одним из приоритетов обеспечения устойчивого развития и улучшения конкурентных по-

зидий підприємства являється его инвестиційна привлекательність, учитывая это, приобретает актуальность проблема исследования инвестиционной привлекательности предприятия с точки зрения эффективности инвестиций в развитие логистических систем предприятия.

Цель исследования. Анализ и оценка эффективности инвестиций в развитие логистических систем предприятий, как основы оптимизации их инвестиционной деятельности.

Методы исследования. В статье использован диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнение, метод обобщения данных, исследование базируется на системном подходе к рассматриваемым проблемам, изучении их взаимосвязи и развития.

Результаты исследования – разработка методических положений и соответствующих практических рекомендаций по оценке экономической эффективности инвестиций в деятельность предприятия на базе развития логистических систем.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы в производственно–коммерческой деятельности предприятия, входящего в функционирование логистической макросистемы, как предприятие.

Выводы. Предложения, сформулированные методологической основой для формирования единой инвестиционной политики предприятия на базе проектного подхода к инвестиционной деятельности и предложенной модели оценки экономической эффективности инвестиций.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, инвестиционные операции, инвестиционный процесс, инвестиционный портфель, инвестиционная деятельность, логистическая система, микрологистическая система, логистический процесс, логистические потоки.

PLAKHOTNIKOVA L.O.

Efficiency of investment logistics systems of the enterprise

Relevance of the research topic. The functioning of the state economy in the conditions of market transformations necessitated the intensive development and research of scientific and practical activities of the logistics system. In modern conditions, the range of logistics is constantly expanding, including both internal logistics of the enterprise and logistics between enterprises, intersectoral, regional, international and other types of logistics coordination and integration. The logistical approach requires a new methodology, methods and models of object description and synthesis of management decisions. At the same time, one of the priorities of sustainable development and improving the competitive position of the enterprise is its investment attractiveness, given that the problem of studying the investment attractiveness of the enterprise in terms of investment efficiency in the development of logistics systems.

The aim of the study. Analysis and evaluation of investment efficiency in the development of logistics systems of enterprises as a basis for optimizing their investment activities.

Research methods. The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, comparison, the method of generalization of data, the study is based on a systematic approach to the problems, the study of their relationship and development.

The results of the study are the development of guidelines and relevant practical recommendations for assessing the economic efficiency of investment in the enterprise on the basis of the development of logistics systems.

Field of application of results. The results of the study can be used in the production and commercial activities of the enterprise, which is part of the operation of the logistics macrosystem, as a business entity.

Conclusions. The formulated proposals are a methodological basis for the formation of a unified investment policy of the enterprise on the basis of the project approach to investment activities and the proposed model for assessing the economic efficiency of investments.

Key words: investments, investment project, investment operations, investment process, investment portfolio, investment activity, logistics system, micrologistics system, logistics process, logistics flows.

Постановка проблеми. Формування та розвиток логістичних систем має першочергове значення для інтеграції нашої країни у світовий економічний та інформаційний простір. Водночас умови нинішнього періоду розвитку економіки потребують переосмислення вітчизняних науково–теоретичних та практичних розробок, використання зарубіжного досвіду стосовно проблеми функціонування логістичних систем. Оскільки логістика, в аспектах сучасних маркетингової та інтегральної моделі, не була задіяна повною мірою на початку економічних реформ країни. Логістичний підхід вимагає нової методології, методів та моделей опису об'єктів та синтезу прийняття управлінських рішень. Інвестиційна діяльність підприємства – одне з основних напрямів розвитку логістичної системи підприємства на мікро– та макрорівні, проте на шляху процесу інвестування стоять багато перепон та проблем, що не дозволяють зробити його ефективним і впорядкованим.

Тому одним із пріоритетів забезпечення сталого розвитку та поліпшення конкурентних позицій підприємства є його інвестиційна привабливість. Вона відіграє роль ключового елемента, оскільки її динаміка визначає можливості підприємства відповідати умовам потенційних інвесторів. Тому, в умовах економічної кризи та дефіциту інвестиційних ресурсів, особливої уваги набуває дослідження питання ефективності інвестицій у розвиток логістичних систем підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним науково–теоретичним та практичним аспектам логістики присвячені роботи багатьох закордонних вчених, спеціалістів, зокрема Б. Анікін, В. Амітан, Р. Баллоу, Е. Барді, Д. Бауерсокс, П. Бейк, Г. Дж. Болт, А. Гаджинський, Дж. Кавіна-то, М. Крістофер, Д. Клос, Дж. Койл, Д. Ламберт, С. Ленглі, Д. Тіксє, Р. Шапіро., А. Жоміні та інші, а також праці вітчизняних науковців: С. Войта, К. Завгороднього І. Іртищевої, Е. Крикавського, С. Мінакової, М. Окландера, Ю. Пономарьова, І. Савенка, І. Седікової та інших. У формуванні теоретико–методичних засад інвестиційної діяльності підприємств присвячено праці зарубіжних та вітчизняних вчених – С. Брю, Дж. Кейнс, К. Макконнелл, І. Бланк, О. Вовчак, М. Денисенко, Р. Костюкевич, Т. Майорова, С. Мочерний, А. Музиченко, А. Пересада, Т. Самойлова та ін. Тим не менш, існує низка проблем, які на сьогодні є актуальними і потребують подальшо–

го дослідження, а саме недостатньо розроблені науково–практичні питання стосовно інвестицій у розвиток логістичних систем підприємства, фактично не розроблений понятійний апарат інвестицій у розвиток логістичної системи, відсутня концепція єдиної методики оцінки економічної ефективності інвестицій у розвиток підприємств.

Мета статті – полягає в обґрунтуванні наукових підходів до вирішення проблеми оцінки економічної ефективності інвестицій у розвиток логістичної системи підприємства в сучасних економічних умовах з урахуванням комплексу інтересів усіх учасників інвестиційного процесу. Здійснення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань, а саме уточнити окремі теоретичні положення використання методів логістики в умовах розвитку ринкових відносин в Україні та дослідити і обґрунтувати рекомендації щодо вдосконалення теоретичних та методичних положень щодо оцінки ефективності інвестицій у розвиток логістичних систем на основі інвестиційної привабливості підприємства.

Методологічною та теоретичною основою дослідження послужили наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів з проблем, пов'язаних із забезпеченням розвитку інвестиційної діяльності логістичної системи на основі оцінки економічної ефективності інвестицій.

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день логістика дозволяє підвищити ефективність виконання певних функцій у галузі інформаційних технологій, постачання та постачання, обслуговування, фінансів, забезпечення персоналом та виробництва. Підприємство, використовуючи логістику у своїй діяльності, здатне сконцентруватися на тих функціях, які властиві саме йому, за своєю специфікою. На відміну від ранньої логістики сучасна парадигма логістики – це стратегія управління компанією, а не просто вид партнерської взаємодії, вона передбачає певну реструктуризацію внутрішніх процесів та зовнішні відносини компанії. Тому, ефективна організація та управління інвестиційною діяльністю визначають подальший розвиток поточних процесів логістичної системи.

Отже, інвестиції служать потужним джерелом раціоналізації та оптимізації виробничо–господарської діяльності логістичної системи, одним з важливих генераторів її економічного зростання, ефективним засобом підвищення конкуренто–

Рисунок 1. Процес формування інвестиційної політики логістичної системи

спроможності, розширення та поглиблення її позиції на ринку.

Економічний сенс інвестиційного процесу полягає в тому, що саме вкладання коштів, на основі оцінки економічної ефективності капіталу, що залучається, як частина логістичного виробництва, здатне забезпечити розвиток логістичної системи та досягти значного економічного успіху.

Під інвестиціями, як інструментом розвитку логістичної системи, слід розуміти сукупність ресурсів, що залучаються для цілеспрямованого фінансування об'єктів логістичної системи, на основі організації фінансових потоків, грошових коштів, що забезпечують отримання прибутку та досягнення соціально-економічного ефекту за певний проміжок часу. Виходячи з цього, інвестиційну діяльність логістичної системи можна визначити, як сукупність управлінських дій щодо практичної реалізації інвестицій з урахуванням логістичного підходу.

Відповідно інвестиційну діяльність, можна визначити, як формування інвестиційної політики логістичної системи, об'єктивного процесу, що має свою логіку і розвивається відповідно до

властивих йому закономірностей у фінансово-господарській діяльності підприємства. Тому, інвестиційна політика логістичної системи має бути орієнтована на довгострокові цілі та реалізовуватися в процесі поточної інвестиційної діяльності, а метою її повинна стати реалізація концепції економічного та соціального розвитку логістичної системи у інвестиційній діяльності. Процес формування інвестиційної політики логістичної системи схематично представлений як схеми на рис. 1.

Оскільки логістика охоплює всі елементи діяльності підприємства, забезпечуючи скоординоване управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками та високі кінцеві результати діяльності підприємства, можна зробити висновок, що підприємство можна класифікувати як мікрологістичну систему.

В сучасних умовах підприємство об'єктивно стає відкритою системою, в якій успіх пов'язується не лише із удосконаленням внутрішньої структури, але головним чином з тим, як підприємство зможе пристосуватися до зовнішнього середовища, що постійно змінюється. Такий кі-

бернетичний підхід до управління підприємством забезпечує його велике виживання за умов нестійкої кон'юнктури ринку, а також непередбачуваності вітчизняного законодавства. В свою черга, внутрішня структура підприємства: по-перше, адаптується до вимог ринку, а по-друге, визначає ступінь необхідних змін.

Тому саме інвестиції, включаючи всі форми їх прояву, є тим фінансовим елементом внутрішньої структури підприємства, що визначає межі його розвитку. Сучасне ринково–орієнтоване підприємство є не що інше, як сукупність певним чином організованих потоків всіх видів використовуваних ресурсів. Поточкові процеси ринково–орієнтованого підприємства можна визначити як взаємопов'язані та взаємообумовлені процеси руху власних та залучених ресурсів для досягнення цілей підприємства.

Успішний розвиток будь–якого підприємства в умовах ринкової економіки нерозривно пов'язане із проведенням ефективного управління усіма сферами його діяльності. Іншими словами, підприємство потребує своєчасного аналізу, що дозволяє оцінити характеристики та ефективність його діяльності. А інвестиційна діяльність, як правило, націлена на вирішення логістичних проблем та вимагає ретельного структурування і вибору найбільш підходящих методів аналізу.

Логістика поточкових процесів підприємства дозволяє змінити концепцію інвестиційного процесу підприємства, що виражається в інтеграції супутніх поточкових процесів інвестиційної діяльності у єдину систему оцінки ефективності інвестицій. Єдина система оцінки ефективності інвестицій в логістичні процеси – це лише частина інвестиційної діяльності підприємства. Як основа для формування єдиної методології інвестиційної діяльності слід використати концепцію єдиної методології управління інвестиційною діяльністю на базі логістичного проектного підходу.

У загальному вигляді можна виділити шість складових (або шість стадій) інвестиційного процесу у розвиток підприємства:

- ініціалізація – стадія генерації ідей, на яких ґрунтуються інвестиційні проекти;
- планування – стадія збирання інформації, формулювання проектів та первинного відбору;
- затвердження – стадія проведення інвестиційного аналізу та вибір між альтернативними можливостями;

- виконання – стадія здійснення плюс поточний моніторинг проекту;
- моніторинг – стадія після інвестиційного контролю;
- закриття – стадія зупинки проекту та його вилучення із системи.

Реалізується інвестиційний процес не ізольовано, а в конкретних умовах зовнішнього середовища та внутрішньої структури мікрологістичної системи підприємства, які, у свою чергу, впливають на всі елементи інвестиційного процесу. Тому навіть в умовах постійного дефіциту інвестиційних ресурсів керівництву підприємства необхідно усвідомити важливість запровадження інвестиційного процесу у повному обсязі та на постійній основі в структурі свого підприємства.

Встановлення реальної вартості будь–якого виду проекту – це основа успішності проекту. Показником економічної ефективності інвестицій в мікрологістичну систему підприємства можна використовувати статичний показник оснований на облікових оцінках, до такого показника належить абсолютний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень ($K_{ке}$) для прибуткових підприємств:

$$K_{ке} = \frac{\Delta\Pi}{K} \quad (1)$$

де K – капітальні вкладення; $\Delta\Pi$ – приріст прибутку за рахунок інвестиційних вкладень [1, с.293].

При розгляді великої кількості проектів виникає потреба у розподілі інвестиційних пропозицій на види, групи. Тому, для оцінки ефективності логістичного проекту пропонується зіставити фактичний та бюджетний рівень логістичних витрат. Щоб урахувати взаємний вплив трьох ключових факторів ефективності, слід представити загальну ефективність логістичного проекту як добуток значень показників ефективності за кожним з цих факторів. Отже, ефективність логістичних проектів можна визначити:

$$E_{лп} = K_{т} + K_{ч} + K_{б} \quad (2)$$

де $E_{лп}$ – ефективність окремого логістичного бізнес–процесу;

$K_{т}$ – коефіцієнт точності виконання операцій, що характеризує рівень помилок відносно загальної кількості виконаних за визначений період операцій процесу;

$K_{ч}$ – коефіцієнт часової тривалості логістичного бізнес–процесу, що ілюструє фактичну тривалість логістичного бізнес–процесу відносно розрахункової тривалості;

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

K_g – коефіцієнт виконання бюджету логістичних витрат бізнес-процесу, який характеризує відношення рівня фактичних логістичних витрат до рівня витрат, закладених у бюджеті даного бізнес-процесу [2, с.64].

Реалізація будь-якого інвестиційного проекту у рамках логістичної системи, як правило, пов'язана з виникаючими розбіжностями первинного узгодженого та зафіксованого уявлення про проект з реальними результатами. Урахування та відображення цих відхилень та їх вплив на інвестиційний процес допоможе не лише правильно вибудувати процедурну та документальну частину процесу, але і забезпечити можливість систематичного контролю та аналізу відхилень, як в окремому інвестиційному проекті, так і в масштабах підприємства загалом. До основних

складових управління відхиленнями відносяться: управління ризиками; керування проблемами; управління змінами. Предметом удосконалення інвестиційного процесу безумовно, є процеси управління інвестиційними проектами.

Інвестиційний процес – це складний та багатогранний процес, в основі якого не тільки фінансові, маркетингові та технічні, а й соціальні питання. Успішне рішення комплексу зазначених питань є запорукою ефективного використання інвестиційних ресурсів підприємства, а отже, та його майбутнього успіху.

Одним з основних складових інвестиційного процесу підприємств є інвестиційне чи проектне моделювання. Даний напрямок покликаний вирішувати завдання в області аналізу, прогнозування та планування економічного становища,

Рисунок 2. Схема розрахунку моделі економічної ефективності інвестиційного проекту

як окремо взятого проекту, так і всього інвестиційного портфеля підприємства. В рамках цього напряму здійснюється моделювання можливих станів конкурентного середовища логістичної системи (відсоток реалізації товару на внутрішньому ринку), можливої стратегії та тактики поведінки логістичної системи на ринку в мінливих умовах (курс гривні по відношенню до долара, відсоток реалізації товару на експорт). Це дає можливість зробити оптимальну оцінку інвестиційного проекту, тим самим мінімізувати можливі ризики та забезпечити належний рівень ключових оціночних показників діяльності інвестиційного проекту, які гарантують його успішність.

Для оцінки ефективності інвестиційних проектів пропонується використати єдину модель оцінки ефективності інвестиційних проектів. Алгоритм, якої представлений на рис.2.

Розрахунково–аналітична частина моделі базується на методі дисконтування, оскільки саме цей метод дозволяє оцінювати проект за великою кількістю критеріїв, наприклад, простий чи статистичний метод дозволяє оцінити інвестиційний проект лише за двома ключовими показниками – терміном окупності та простої норми прибутку. З цих позицій у моделі використані наступні критерії: накопичений дисконтований потік готівки (NPV), індекс прибутковості (PI), внутрішня норма рентабельності (IRR), термін окупності (PP). Період окупності інвестиційного проекту є одним із найбільш розповсюджених показників економічної ефективності інвестиційних проектів. Період окупності визначає очікувану кількість років, протягом яких здійснені інвестиції будуть повернуті. Визначення періоду окупності здійснюється так:

$$PP = \frac{IC}{CF} \quad (3)$$

де IC – сума інвестиційних витрат на реалізацію проекту; CF – середньорічна сума зворотного чистого грошового потоку від експлуатації інвестиційного проекту [2,с.65].

Актуальність запропонованої моделі розрахунку визначається можливістю використання її як складової частини інвестиційного процесу (бізнес–планування) на підприємствах, а також як самостійного інструменту для розрахунку показників ефективності будь–яких інвестиційних проектів. До основних її переваг слід віднести можливість застосування на короткому (кілька місяців) горизонті розрахунку; використання для

оцінки інвестиційних проектів за видами, розгляду великої кількості варіантів реалізації проекту з метою визначення оптимального співвідношення витрат та очікуваної виробничої ефективності; – коригування прогнозу «загальної економічної ситуації» (облік динаміки валютного курсу, змін на ціновому ринку, рівня інфляції).

Висновки

Встановлено, що інвестиції у розвиток логістичної системи підприємства представляють собою сукупність ресурсів, що залучаються для цілеспрямованого фінансування об'єктів логістичної системи на основі організації фінансових потоків грошових коштів, що забезпечують отримання прибутку та досягнення соціально–економічного ефекту за певний часовий відрізок. Визначено, що інвестиційна діяльність у розвитку підприємства це сукупність управлінських дій щодо практичної реалізації інвестицій із застосуванням логістичного підходу, що сприяє інтеграції поточкових процесів. Тому, інвестиційна політика логістичної системи – це об'єктивний процес, що має свою логіку, що розвивається в відповідно до властивих йому закономірностей, виявлення яких відіграє важливу роль у фінансово–господарській діяльності логістичної системи. Запропоновано схему моделі розрахунку успішності проекту у рамках обраної інвестиційної політики,.

Загалом пропозиції, що сформульовані є методологічною основою для формування єдиної інвестиційної політики підприємства на базі проектного підходу до інвестиційної діяльності та запропонованої моделі оцінки економічну ефективність інвестицій. Подальші дослідження будуть спрямовані на аналіз та оцінка ризиків, які займають важливе місце в системі аналізу довгострокових інвестицій у логістичній системі.

Список використаних джерел

1. Лиса С.С. Ефективна система логістики як спосіб отримання конкурентних переваг торговельних мереж. Економіка і суспільство. 2017. №8. С.91–297.
2. Кочубей д. Оцінка ефективності функціонування логістичної системи торговельних підприємств. Вісник КНТЕУ. 2009. №4. С.59–66.
3. Плахотнікова Л. О., Булах Т. М. Особливості забезпечення інвестиційної привабливості підприємства. Статистика України. 2021. № 1. С. 26–33.
4. Балабанов Л.В. Маркетинг: підруч. [2–ге видю пер.об.і доп.]. К.: Знання–Перс, 2004. 645 с.

References

1. Lysa S.S.(2017).Efektyvna systema lohistyky yak sposib otrymannya konkurentnykh perevah torhovel'nykh merezh. Ekonomika i suspil'stvo. 2017. №8. S.91–297. [in Ukrainian].
2. Kochubey D.(2009).Otsinka efektyvnosti funktsionuvannya lohistychnoyi systemy torhovel'nykh pidpryyemstv. Visnyk KNTEU. 2009. №4. S.59–66. [in Ukrainian].
3. Plakhotnikova L. O., Bulakh T. M.(2021).Osoblyvosti zabezpechennya investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyemstva. Statystyka Ukrainy. 2021. № 1. S. 26–33. [in Ukrainian].
4. Balabanova, L. V.(2004).Marketynh [Marketing]: Textbook. [2nd ed. rev. and ext.]. Kyiv: Knowledge Press. [in Ukrainian].

Дані про автора

Плахотнікова Лариса Олександрівна,
к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: lara212010@meta.ua,
researcher ID: B-1544-2019
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9965-878X>

Данные об авторе

Плахотникова Лариса Александровна,
к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента внешнеэкономической деятельности, Национальная академия статистики, учета и аудита
e-mail: lara212010@meta.ua

Data about the author

Larisa Plakhotnikova,
PhD in Economics, Associate Professor of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit
e-mail: lara212010@meta.ua